

VI CIIE 2025

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR

VI CIIEB 2025

Donde las emociones se viven

PATIO DE LA INFANTA
C/ SAN IGNACIO DE
LOYOLA, 1A ZARAGOZA

16 Y 17
DE MAYO
DE 2025

**VI CONGRESO
INTERNACIONAL
DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y
BIENESTAR**

Creadores y Organizadores:
Asociación
Aragonesa de
Psicopedagogía

congresointeligenciaemocional.com

Asociación
Aragonesa de
Psicopedagogía

16-17 Mayo 2025

**José Luis Soler Nages
Alfonso Royo Montané
(Coords)**

Asociación Aragonesa de **Psicopedagogía**

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. 1ª edición, 2025

Coordinación de la obra: José Luis Soler Nages, Alfonso Royo Montané.

ISBN: 978-84-09-78624-4

Estas actas recogen los trabajos seleccionados por el equipo de publicación, de acuerdo con los criterios de calidad establecidos por el Comité Científico del Congreso.

Se han agrupado por orden alfabético del primer autor, dentro de los campos de trabajo establecidos inicialmente en el Congreso: revisiones teóricas, trabajos empíricos, y, experiencias profesionales.

Las aportaciones se recogen tal cual han sido entregadas por los autores, con algunas modificaciones en forma, intentando ajustarlas en todo lo posible a las normas establecidas. Toda la responsabilidad ante conflictos de intereses que pudiere haber corresponderá al autor/es de las comunicaciones. De igual modo, serán responsables frente a terceros de la originalidad y propiedad de dichos trabajos.

El equipo coordinador

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

(10) Donde las emociones se viven

José Luis Soler Nages

(12) Conclusiones del VI Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar de Zaragoza

Julia Ramos, María Torrecilla y Marta Gutiérrez

2. REVISIONES TEÓRICAS

(19) Cultivando maestros emocionalmente competentes: una revisión sistemática sobre el desarrollo de IE en la formación docente.

Myriam Liz Aponte Moreno

(23) El desarrollo de competencias emocionales en el alumnado con TDAH: Estrategias educativas y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Sandra Cabello-Sanz

(35) Educación Emocional en la práctica: Metodología, diseño y evaluación de programas

Sandra Cabello-Sanz

(50) ¿Cómo regulan sus emociones las personas emocionalmente inteligentes? Una revisión sistemática.

Isabel Enríquez-de-Salamanca y Juan Carlos Pérez-González

(53) Promoción de Competencias Socioemocionales en Estudiantes Universitarios de los Campos Socioeducativos y de Salud: Una revisión de alcance.

Natalia Gandía-Carbonell et al.

(56) La importancia de la autoconsciencia emocional del docente de educación básica para construir bienestar socioemocional y un ambiente nutricional de enseñanza-aprendizaje.

Elvia Elena Gómez-de-Valle y Felipe Abundis de León

(70) Pertinencia de Incorporación del Bienestar Emocional como Eje Articulador en Educación Primaria

Violeta del Carmen González Martín

- (78) **Educación con propósito: desarrollando competencias para el éxito profesional y personal**
Óscar Martínez Parés et al.
- (87) **El aprendizaje-servicio y su contribución al desarrollo de la dimensión espiritual en las Instituciones Católicas de Educación Superior: el Programa Uniservitate**
Arantzazu Martínez Odría
- (96) **Ciclo Educación e identidad docente – EducaLAB. Propuesta formativa del área de Educación de la Universidad San Jorge**
Arantzazu Martínez Odría y María José González Fernández
- (107) **La influencia de las emociones en la adopción tecnológica de los adultos mayores y su importancia en los programas formativos**
Alicia Murciano Hueso y Patricia Torrijos Fincias
- (117) **El ajuste en la comunicación intrapersonal como estímulo del bienestar: estudio exploratorio**
Diego Piqueras Gran et al.
- (131) **Tecnologías digitales y salud mental**
Janire Porroche Pérez
- (141) **Inteligencia emocional y satisfacción con la vida en docentes en activo. Variables asociadas y propuestas de mejora**
Lorena Silva Balaguera et al.
- (149) **Desarrollo y manifestaciones de la inteligencia emocional en estudiantes de centro Educativo básico especiales**
Godfre Tumpay Qqueccaño y Damaris Reyes Enriquez

3. TRABAJOS EMPÍRICOS

- (160) **Identificación de estrategias de afrontamiento del estrés en estudiantes de Preparatoria Agrícola**
Ma de Lourdes Aguilera Peña
- (169) **Propuesta psicoeducativa de intervención breve para el afrontamiento de estrés en estudiantes de Preparatoria Agrícola**
Ma de Lourdes Aguilera Peña y Lorenzo Espinosa Gómez

- (176) **La medida de la inteligencia emocional a través del visionado de escenas cinematográficas en niños y adolescentes**
Jesús M^a. Alvarado Izquierdo et al.
- (185) **Competencia emocional y satisfacción con la vida en adolescentes**
Josefina Álvarez-Justel et al.
- (194) **Las competencias personales de futuros docentes no universitarios**
Pilar Arranz Martínez et al.
- (205) **Evidencia de la estructura factorial del WLEIS en adolescentes mexicanos y españoles**
Blanca Estela Barcelata Eguiarte et al.
- (207) **Efecto de grupos homogéneos vs. heterogéneos en contextos de aprendizaje grupal. Un experimento en Collective Learning, una plataforma de Inteligencia Colectiva.**
Pablo Bautista Alcaine et al.
- (216) **Formación de líderes a través del autoconocimiento en el ámbito educativo**
Asun Cano-Escoriaza et al.
- (225) **Uso de Microsoft Reflect en alumnos de primaria como herramienta para el entrenamiento de la inteligencia emocional**
Antonio Cebrián Martínez et al.
- (235) **Bienestar infantil subjetivo en Aldeas Infantiles SOS Aragón. Una propuesta cualitativa.**
Javier Centeno Ferrer y Yolanda Estébanez Redondo
- (245) **Efecto de un programa de educación emocional en secundaria obligatoria: resultados y valoración del profesorado y alumnado**
Núria García Blanc et al.
- (255) **Análisis de la interacción grupal a través del sistema de categorías de IPA de Bales en un experimento de inteligencia colectiva.**
Irene García-Martín et al.
- (266) **¿Pueden ser las e-competencias emocionales un factor protector para el abuso del móvil? Un estudio con estudiantes aragoneses**
Ana María González-Gómez et al.

- (274) **Siente, comprende y actúa: programa de inteligencia emocional para el alumnado de primaria.**
Sandra Larrión Setoáin y Alejandra Lence Tallón
- (285) **Bienestar emocional en las aulas: Las competencias emocionales del docente y la ansiedad en estudiantes de primaria**
Èlia López-Cassà et al.
- (293) **Formación docente en competencias socioemocionales dentro del proyecto EduCardia**
Èlia López-Cassà et al.
- (304) **Evaluación de competencias emocionales en estudiantes de enfermería de una universidad del Centro-Sur de Chile**
Verónica López-López et al.
- (307) **Una mirada más allá del currículo: la competencia emocional como núcleo de la política educativa.**
María Inés Martín García et al.
- (314) **Salud Emocional Joven (SEJ): afrontamiento positivo de la violencia**
Sebastián M. Molina-Obando et al.
- (317) **Cansancio en el personal sanitario. Estudio transversal prospectivo. Resultados preliminares.**
Francisco José Sánchez del Valle et al.
- (327) **Programa de intervención psicológica para fortalecer el afrontamiento funcional y la salud mental positiva en universitarios mexicanos**
Lorena Toribio Pérez y Patricia Andrade Palos
- (330) **¿El sobreuso e infrauso de las fortalezas de carácter tienen un efecto negativo? Una revisión sistemática.**
Rocío Trillo Holgado y Aroa Ruíz Espinoll
- (337) **Interacción y troleo en plataformas de inteligencia colectiva: Análisis comparativo entre estudiantes de Educación Primaria y Secundaria**
Sonia Valero Tapia et al.
- (346) **Estudio de las competencias emocionales de los alumnos del Grado en Enfermería de la Universidad San Jorge**
Laura Zaurín Paniagua et al.

4. EXPERIENCIAS PROFESIONALES

- (353) **Docentes en contextos “emocionalmente” desafiantes:
Tips que funcionan**
Ana María Ávila Muñoz
- (361) **Programa de Educación Emocional Cocinando Emociones: Un
enfoque inclusivo para el desarrollo de las competencias emocionales
en el alumnado de Educación Primaria con TDAH**
Sandra Cabello-Sanz
- (372) **Liderazgo emocional: Eje de la transformación educativa
Emotional leadership: The axis of educational transformation**
Virginia Cerdas Montano et al
- (382) **Modelo *Moments*: Potenciando la Educación Emocional y
promoviendo el Bienestar y la Salud Mental a través del juego**
Claudia Chianese, Ph.D y Anna Cuscó Ramentol
- (395) **Dramática-mente: teatro, cerebro y emoción en el CEIP Los Olivos.**
Víctor Manuel García y Daniel Molina Martín
- (403) **El desarrollo de la autoestima a través de los cuentos**
Isabel Gil Pascual
- (408) **El buen trato como experiencia de bienestar emocional en educación
primaria**
Antonio Salvador Jiménez Hernández et al
- (415) **Bienestar emocional en líderes educativos: Un enfoque desde la salud
mental**
Eduardo López Murillo et al
- (425) **Del espejo a la realidad: psicoanálisis y educación emocional en
contextos de educación no formal.**
Loles Madero Rodrigo y Xavier Mínguez López
- (433) **“¿Estamos listos para aprender?” El aprendizaje socioemocional como
un camino hacia el equilibrio emocional y la disposición para aprender**
Isabel Molinos Sánchez
- (440) **Estereotipos y prejuicios en las personas mayores en la ficción
televisiva. Experiencia profesional de aprendizaje intergeneracional**
Alicia Murciano Hueso y María José Higuera Ruiz

- (449) Neuroemocionando en infantil a través de los cuentos**
Ana Rojo de la Vega
- (475) Encoding Emotions: Programación y competencias emocionales en educación primaria.**
Rafael Sánchez Camacho y Josefina Álvarez Justel
- (492) ¡Necesito desconectar, parar... descansar! Propuesta de un método para sistematizar el cansancio y gestionar el descanso.**
Francisco José Sánchez del Valle et al
- (501) Las Aulas de Bienestar de Aldeas Infantiles SOS, un proyecto orientado a la educación socioemocional en colegios de Zaragoza.**
Elena Sánchez Ripa et al
- (507) La educación visual y plástica en educación primaria y los objetivos de desarrollo sostenible: maneras de ser creativos y responsables**
Víctor Solanas-Díaz
- (511) La educación sexual: algo emocionante**
Victoria Tomás Gutiérrez et al
- (522) Gestión Emocional. Clave en la Formación de Auxiliares de Enfermería.**
M.^a Carmen Torres Gámez
- (531) El uso de técnicas gráfico-plásticas como herramienta para el fomento de la creatividad, la salud y el bienestar emocional en personas adultas**
Arantxa Urdaniz Escolano et al
- (541) Adquisición de la Lectoescritura y evolución de un caso con el método Villacampa LEM: Caso de Carmen**
Susana Villacampa Romero

**El ajuste en la comunicación intrapersonal como estímulo del bienestar: estudio
exploratorio**

*Adjustment in intrapersonal communication as a stimulus to well-being: an
exploratory study*

Diego Piqueras Gran

Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito

Janire Porroche Pérez

Centro Médico Sagasta. Salud mental y Atención temprana.

Óscar Díaz Chica

Máster de Formación Permanente en Soft Skills e Inteligencia Emocional (UNIZAR)

Resumen

La comunicación intrapersonal ha recibido atención como vía para experimentar un mayor bienestar. El presente estudio, de carácter exploratorio, persigue evaluar el potencial del ajuste en el diálogo interior para incrementar el bienestar personal percibido. El diseño del estudio está integrado por una formación previa y una posterior recogida de datos a través de una encuesta. La muestra está formada por 13 personas de 37 a 56 años, el 86% de género femenino y 14% de género masculino, estudiantes del máster de Formación Permanente en Soft Skills e Inteligencia Emocional de la Universidad de Zaragoza. De acuerdo con los resultados, en prácticamente todos los ámbitos asociados a la comunicación intrapersonal abordados en la formación una parte mayoritaria de los asistentes ha experimentado un mayor ajuste con posterioridad. Además, este mayor ajuste también ha generado un mayor bienestar percibido en la gran mayoría de los encuestados. Estos datos, aunque prometedores, deben tomarse con cautela pues la muestra es reducida, otras sesiones del máster podrían haber incidido en estos resultados y la evaluación del ajuste en cada ámbito particular se realizó una vez desarrollada la intervención, no antes y después de la misma.

Palabras clave: comunicación intrapersonal, diálogo interno, comunicación con uno mismo, bienestar, bienestar percibido

Abstract

Intrapersonal communication has received attention as a way to experience greater well-being. This exploratory study aims to assess the potential of inner dialogue adjustment to

increase perceived personal well-being. The study design consists of pre-training and subsequent data collection through a survey. The sample is made up of 13 people between 37 and 56 years of age, 86% female and 14% male, students of Master's in Soft Skills and Emotional Intelligence of the University of Zaragoza. According to the results, in practically all the areas associated with intrapersonal communication addressed in the training, a majority of the participants have subsequently experienced a greater adjustment. Moreover, this greater adjustment has also generated greater perceived well-being in the vast majority of respondents. These data, although promising, should be taken with caution as the sample is small, other sessions of the Master's could have had an impact on these results and the assessment of adjustment in each particular domain was carried out after the intervention, not before and after it.

Keywords: *intrapersonal communication, self-talk, self-communication, well-being, perceived well-being*

1. Introducción teórica

1.1. Comunicación intrapersonal

Tradicionalmente el fenómeno de la comunicación se ha abordado desde cuatro prismas, niveles o ámbitos: comunicación intrapersonal, comunicación interpersonal, comunicación grupal y comunicación de masas. El campo en concreto de la comunicación intrapersonal se orienta al estudio de la comunicación que cada ser humano entabla consigo mismo. Se trata de un tipo de comunicación que puede observarse si se exterioriza o no se reprime (De Miguel, 2013).

El interés por su estudio científico es relativamente reciente (Vocate, 1994). Su exploración se ha realizado en las últimas décadas fundamentalmente desde el ámbito de la psicología (De Miguel, 2013). Apuntar al respecto que hay voces que demandan un mayor estudio de la comunicación intrapersonal al considerar que existe una destacada desproporción entre la producción científica existente en este campo y la generada sobre comunicación interpersonal (Valdez Cocina, 2009).

1.2. Bienestar y comunicación intrapersonal

Son diversas las acepciones de bienestar con presencia en la literatura, que destacan en cada caso aspectos diferenciales de este fenómeno (Díaz-Chica et al., 2023). De todas formas, como apunta Lyubormirsky (2011), casi ninguna persona necesita una definición de la felicidad puesto que por instinto puede saber si es o no feliz. En otros términos, uno tiene una percepción personal de su propia felicidad.

La comunicación intrapersonal ya ha sido abordada como vía para experimentar un mayor bienestar. Aplicando el marco de la comunicación positiva, se ha planteado como un vehículo para impulsar el grado de felicidad personal (Muñiz Velázquez, 2016). En población con esclerosis múltiple se ha confirmado la favorable incidencia de las creencias de salud de los pacientes sobre su propia salud (Gavin-Breier, 2017). Entre los resultados de un estudio con estudiantes de bachillerato y universitarios se ha encontrado que los valores elevados en salud mental se han asociado positivamente con, entre otras variables socioemocionales contempladas, el desarrollo de las habilidades intrapersonales (Navarrete Cueto et al., 2022). Y en otro estudio desarrollado en el contexto de la educación superior, se ha concluido que la comunicación intrapersonal constituye un factor clave en el desarrollo de la autoconciencia individual; conocimiento de uno mismo que ofrece beneficios significativos en el desarrollo personal de los estudiantes y que permite, entre otros aspectos, una mejor gestión del estrés (Romauli Simbolon et al., 2024).

Si la comunicación intrapersonal se puede entrenar para favorecer un mayor bienestar personal, ¿el ajuste en dicha comunicación puede ser un criterio que facilite un aumento en el bienestar personal percibido? Considerando esta pregunta de investigación se plantea este estudio empírico.

2. Objetivo

El estudio persigue evaluar la eficacia de una formación sobre comunicación intrapersonal, con tareas asociadas, orientada a ajustar el diálogo interior con objeto de incrementar el bienestar personal percibido.

3. Metodología

La muestra está integrada por 13 personas de 37 a 56 años, el 86% de género femenino y 14% de género masculino, de los 25 estudiantes del máster de Formación Permanente en Soft Skills e Inteligencia Emocional de la Universidad de Zaragoza en su edición del curso 2024-2025. El 22% de la muestra se encontraba en paro en el momento de recoger los datos, el 7% estudiaba y el 71% era trabajadores activos con diverso grado de responsabilidad (hay trabajadores, directivos de nivel medio y directivos de nivel alto). Se trata de personas con predisposición positiva hacia el trabajo que suponga una mejora personal y con bagaje teórico sobre estas cuestiones en la mayoría de los casos.

El diseño del estudio, de carácter exploratorio, está integrado por una formación previa y una posterior recogida de datos a través de una encuesta una vez aplicadas y asimiladas, al menos teóricamente, las directrices formativas. La docencia estuvo integrada por

aspectos teóricos, prácticos y tareas asociadas relacionados con contenidos específicos con presencia en el diálogo interior (como, entre otros, la queja, la autoincapacitación o las creencias limitadoras). Fue impartida de forma virtual a través de la plataforma del máster. La formación tuvo lugar en octubre de 2024 y la recogida de datos se realizó en enero de 2025.

La encuesta se articuló a través de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas sobre la percepción anterior y el ajuste posterior a la formación en relación con los aspectos teóricos abordados en la docencia. En cada aspecto de la comunicación intrapersonal evaluado se incluyó una nota recordatoria sobre el ajuste específico señalado en la formación, con objeto de facilitar la fiabilidad en la recogida de los datos. Además, el cuestionario también incorporaba preguntas sobre los recursos que habían resultado más útiles en caso de que se hubiera experimentado un mayor ajuste tras la formación. Asimismo, también se indagó sobre la posible variación en el bienestar personal percibido después de la formación. Antes de realizar el trabajo de campo, se realizó un pretest con la herramienta con objeto de mejorar su validez que derivó en la modificación de algunos matices puntuales. El instrumento de recogida de datos definitivo estuvo integrado por 43 preguntas. La recopilación de información se realizó cara a cara de manera virtual, implicando en cada persona una media estimada de 60 minutos.

4. Resultados

A continuación, se ofrecen algunos de los principales resultados. Respecto a la atención sobre las palabras relacionadas con la queja, la mitad los integrantes de la muestra consideraban antes de la formación que se quejaban *lo justo* y algo más de 2 de cada 3 entendían que *demasiado* (Gráfico 1).

Gráfico 1. Atención particular a palabras relacionadas con la queja antes de la formación

Tras la intervención, la muestra en general experimenta un mayor ajuste en relación con este tipo de palabras: *algo* en poco más del 35% de los casos y *bastante* cerca del 43% de los encuestados (Gráfico 2).

Gráfico 2. Ajuste tras la formación en relación con las palabras relacionadas con la queja

Otros recursos aplicados por los asistentes que también han contribuido a estos resultados son la meditación, el deporte, escribir, registrar y repetir mensajes positivos, compartir con los compañeros del máster y tener una actitud de aprendizaje ante los errores.

En lo que concierne a la atención previa a la formación hacia las palabras relacionadas con la disculpa, una mayoría de las personas encuestadas (57,14%) señalan quejarse *lo justo*, mientras que el resto declaran quejarse *nada* (7,14%) o en exceso ya sea *demasiado* (21,43%) o *constantemente* (14,29%) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Atención particular a palabras relacionadas con la disculpa antes de la formación

Con posterioridad a la intervención, un poco más de la mitad de la muestra declara mayor ajuste si se considera conjuntamente *algo* (14,29%) y *bastante* (42,86%) (Gráfico 4).

Gráfico 4. *Ajuste tras la formación en relación con las palabras relacionadas con la disculpa*

Una de las personas señala otro recurso que también ha contribuido a este mayor ajuste: la experiencia vital, al facilitarle discernir cuándo considerarse culpable con justicia. En lo que guarda relación con la atención específica a las palabras relacionadas con recriminarse, la muestra presenta un mayor protagonismo a recriminarse en exceso, ya sea *demasiado* (28,57%) o *constantemente* (28,57%), mientras solo algo más de 2 de cada 10 encuestados se recriminan *lo adecuado* (Gráfico 5).

Gráfico 5. *Atención particular a palabras relacionadas con recriminarse antes de la formación*

Una vez finalizada la intervención, la muestra en gran parte experimenta un mayor ajuste (ya sea *algo* o *bastante*) en poco más de 7 de cada 10 personas, mientras que cerca de 3 de cada 10 *no* han vivido cambios al respecto (Gráfico 6).

Gráfico 6. Ajuste tras la formación en relación con las palabras relacionadas con recriminarse

Las personas que han declarado otros recursos que les han permitido tener un mayor ajuste señalan otra sesión formativa del máster y sus conocimientos en PNL.

En relación con las palabras relacionadas con la autoincapacitación, solo cerca de 3 de cada 10 integrantes de la muestra considera que el uso de este tipo de palabras en su comunicación interna es *adecuado* (Gráfico 7).

Gráfico 7. Atención particular a palabras relacionadas con la autoincapacitación antes de la formación

Tras la intervención, poco más de 4 de cada 10 personas *no* experimenta un mayor ajuste mientras que en algo más de 2 de cada 10 casos *depende* de la situación (Gráfico 8).

Gráfico 8. Ajuste tras la formación en relación con las palabras relacionadas con la autoincapacitación

De las personas que han señalado un mayor ajuste tras la intervención, algunas indican otros recursos. Concretamente las formaciones previas, la experiencia vital y "mini hitos" marcados en el día a día en relación con cuestiones concretas.

Cuando se preguntó sobre la atención previa a la formación hacia las palabras relacionadas con la autopercepción emocional, prácticamente 2 de cada 3 de las personas declaran tener una autopercepción emocional *fluida* (Gráfico 9).

Gráfico 9. Atención particular a palabras relacionadas con la autopercepción emocional

Una vez realizada la intervención, un porcentaje muy significativo de la muestra declara un mayor ajuste en relación con las palabras asociadas a la autopercepción emocional, considerando de manera conjunta las respuestas *algo* (28,57%) y *bastante* (57,14%) (Gráfico 10).

Gráfico 10. *Ajuste tras la formación en relación con las palabras relacionadas con la autopercepción emocional*

De los integrantes de la muestra que han indicado experimentar un mayor ajuste, algunos han señalado la utilidad de otros recursos como el uso de reencuadres, así como parar y pensar y antes de actuar.

En relación con la atención anterior a la formación sobre las palabras relacionadas con la generalidad, el mayor protagonismo en las personas encuestadas radica en los que utilizan este tipo de términos menos de lo adecuado, ya se trate de *poco* (28,57%) o *nada* (14,29%) (Gráfico 11).

Gráfico 11. *Atención particular a palabras relacionadas con la generalidad*

Con posterioridad a la intervención, algo más de la mitad de la muestra señala un mayor ajuste, al considerar de manera conjunta las respuestas *algo* (28,57%) y *bastante* (28,57%) (Gráfico 12).

Gráfico 12. Ajuste tras la formación en relación con las palabras relacionadas con la generalidad

Una de las personas que ha indicado un mayor ajuste también señala como recurso aplicado parar y pensar antes de actuar.

En lo que guarda relación con la atención específica a las palabras relacionadas con creencias limitadoras o diálogos asociados, algo más de la mitad de los encuestados señalan que previamente al curso este tipo de contenido mental *existía, pero ejercía poco influjo* (42,86%) mientras que para algo más de un tercio estas palabras *existían y tenían mucha influencia* (35,71%) (Gráfico 13).

Gráfico 13. Atención particular a palabras relacionadas con creencias limitadoras

Tras la intervención, un porcentaje muy significativo de la muestra declara un mayor ajuste al respecto al considerar de manera conjunta las respuestas *bastante* (50%) y *algo* (35,71%) (Gráfico 14).

Gráfico 14. Ajuste tras la formación en relación con las palabras relacionadas con creencias limitadoras

Los integrantes de la muestra que han indicado experimentar un mayor ajuste también señalan otros recursos particulares aplicados: el refuerzo de psicólogos y otras sesiones formativas del máster.

Respecto a la capacidad para detectar los sentimientos asociados a creencias limitadoras o diálogos asociados, los integrantes de la muestra antes de la formación señalan que solo era *clara* en prácticamente 1 de cada 10 personas de la muestra (9,09%), siento *inexistente* en cerca de 2 de cada 3 personas (63,64%) (Gráfico 15).

Gráfico 15. Atención particular a sentimientos asociados a creencias limitadoras

Con posterioridad a la intervención, algo más de 2 de cada 10 personas señalan *no* experimentar cambios mientras que algo más de 7 de cada 10 sí, ya se trate de *algo* (21,43%) o *bastante* (50%) (Gráfico 16).

Gráfico 16. *Ajuste tras la formación en relación con sentimientos asociados a creencias limitadoras*

Algunas de las personas que han experimentado una mayor capacidad para detectar los sentimientos asociados a creencias limitadoras o diálogos asociados también han señalado otros recursos aplicados: otra sesión formativa del máster, escucharlo en la voz y buscar alternativas para resolverlo, comentarlo con otras personas, así como parar y pensar antes de actuar.

En relación con el bienestar percibido tras la intervención, algo más de 9 de cada 10 encuestados (92,31%) señalan su incremento; siendo muy destacado en 1 de los 13 encuestados (7,69%) y de manera considerable en cerca de 6 de cada 10 participantes (61,54%). La mejora se ha experimentado en el ámbito privado en el 23% de las personas y tanto en el ámbito privado como en el profesional en el 62%.

5. Conclusiones

De acuerdo a los resultados, el trabajo con poblaciones predispuestas a trabajar el desarrollo personal a través del diálogo interior resulta favorable. No solo porque en prácticamente en todos los ámbitos asociados a la comunicación intrapersonal una mayoría de los asistentes a la formación ha experimentado un mayor ajuste, sino porque ese mayor ajuste también ha generado un aumento en el bienestar percibido.

Aunque el estudio resalta el potencial de la comunicación interna para estimular el bienestar, al igual que algunos de los trabajos señalados en la introducción, sus resultados deben contemplarse con cautela. En primer lugar, porque se trata de un estudio exploratorio con una muestra reducida. En segundo término, porque tanto otros contenidos relacionados con la comunicación intrapersonal así como otro tipo de aspectos con segura incidencia en el bienestar percibido ya habían sido abordados antes de recoger los datos en otras sesiones del máster del que procede la muestra. Y, en tercer lugar, por

el sesgo que supone preguntar a los encuestados por su estado previo a una formación, cuando lo idóneo habría sido recoger los datos antes y después de la misma.

6. Referencias

- De Miguel, R. (2013). *Teoría de la comunicación social*. Madrid: CEF, Centro de Estudios Financieros.
- Díaz-Chica, Ó., Martín-Sierra, C., y Herrero, M. (2023). Home Activities and Happiness: Connecting Based on Meeting Points between HRM Retention Practices and Stages of Happiness. En M. T. Russo, A. Argandoña y R. Peatfield (Eds.). *Happiness and Domestic Life* (pp. 109–131). Londres: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003265702>
- Gavin-Breier, L. S. (2017). Accessing Healthfulness Through Intrapersonal Communication: The Correlations Between Health Locus of Control and Health Outcomes Behaviors, and Perceptions. En *Scholar Week*. Olivet Nazarene University; Olivet Scholarship. ONU Digital Collections. <https://jstor.org/stable/community.37868062>
- Lyubormirsky, S. (2011). *La ciencia de la felicidad*. Barcelona: books4pocket (Urano).
- Muñiz Velázquez, J. A. (2016). Comunicación positiva: comunicar para ser y hacernos felices. En J.L. Soler, L. Aparicio, O. Díaz, E. Escolano y A. Rodríguez (Eds.). *Inteligencia Emocional y Bienestar II: reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones* (pp. 95-111). Villanueva de Gállego, Zaragoza: Ediciones Universidad San Jorge.
- Navarrete Cueto, C. A, Flores Peña, M. R., Gutiérrez Reyes, P. y Ulloa Cobos, O. (2022). Salud mental y el desarrollo de habilidades socioemocionales en tiempos de Pandemia de la COVID-19 en estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 3. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i3.3223>
- Romauli Simbolon, A. R., Hasan, K., Ananda, R., Reifany S., Amelia, D., & Mahira, U. (2024). Analysis of Intrapersonal Communication in Enhancing Self-Wareness of College Students. En *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2023)* (vol. 4, nº 00008). <https://proceedings.unimal.ac.id/icospolhum/article/view/379/329>
- Valdez Cocina, M. A. (2009). *La comunicación intrapersonal, un campo de estudio olvidado: Análisis de una introspección* [Tesis de Licenciatura]. Universidad de las Américas Puebla.

Vocate, D. R. (Ed.) (1994). *Intrapersonal Communication: Different Voices, Different Minds*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.